

Impacto de los recursos en la cadena de suministro de las empresas avícolas

Resource impact in the supply chain of poultry companies

Angel David González Portillo

Escuela de Ingeniería Industrial. Facultad de Ingeniería. Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Estado Zulia. Venezuela.

Email: angeldavidgp2009@hotmail.com

Recibido: 21-06-2021

Aceptado: 20-09-2021

Resumen

La industria avícola realiza un número considerable de procesos que incluyen la fecundación, cría, beneficio y distribución de las aves; lo que conduce a realizar una gran cantidad de actividades que emplean un número elevado de recursos, aumentando la complejidad de su evaluación y control en la cadena de suministro. Por ello, el objetivo general del artículo fue determinar el impacto de los recursos en la cadena de suministro de las empresas avícolas del estado Zulia. La investigación fue de tipo analítica, no experimental; con un diseño transeccional. La muestra está conformada por 4 empresas avícolas del estado Zulia, donde se aplicó un cuestionario. Los resultados indican que el porcentaje de impacto de los recursos son: sistemas tecnológicos 20,88%, instalaciones 17,44%, maquinarias 17,06%, equipos 16,05%, personal 15,70% y materiales 12,87%. En cuanto al impacto de las actividades: producción 51,53%, almacenamiento 20,33%, gestión de inventarios 7,97%, procesamiento del pedido 7,19%, transporte 5,52%, servicio al cliente 4,65% y compras 2,81%. Finalmente, el porcentaje de impacto de cada fase de la cadena de suministro es: aprovisionamiento 71,97%, procesamiento 21,57% y distribución 6,46%, reflejando que la mayoría de los recursos son empleados en las actividades realizadas durante la fase de aprovisionamiento.

Palabras clave: Logística, cadena de suministro, inventarios, transporte, empresas avícolas.

Abstract

The poultry industry makes a number of processes including fertilization, breeding, processing and distribution of birds, leading to perform a lot of activities that employ a large number of resources, increasing the complexity of the evaluation and control of the supply chain. Therefore, the overall objective of the article was to determine the impact of the resources in the supply chain in poultry companies. The research was analytical type, not experimental, with transactional design. The sample consisted of four poultry companies in the Zulia stat, where a questionnaire was applied. The results indicate that the percentage of impact of the resources are: technological systems 20.88%, 17.44% facilities, machinery 17.06%, 16.05% equipment, personnel and material 15.70% 12.87%. As for the impact of activities: production 51.53%, 20.33% storage, inventory management 7.97%, 7.19% order processing, transport 5.52%, 4.65% customer service and 2.81% purchases. Finally the percentage impact of each stage of the supply chain is 71.97% sourcing, processing 21.57% and distribution 6.46%, showing that the majority of resources are used in the activities during the provisioning, responsible for preparing and supplying the raw material supply chain.

Keywords: Logistic, supply chain, inventory, resources, poultry companies.

Introducción

En la actualidad, el ámbito empresarial ha sido afectado por constantes cambios generados por: los avances tecnológicos, la globalización de los negocios y las modificaciones en el ámbito político, económico y social; alterando los criterios tradicionales de gestión organizacional. Todo esto ha conducido a un ambiente